

Original paper

TALABALARDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR SALOMATLIGINI SAQLASHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI (UMUMIY PEDAGOGIKA FANI MISOLIDA)

© G.A. Tadjibayeva¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: so'nggi yillarda ekologik xavfsizlik va salomatlik dolzarb global muammo sifatida talqin etilmoqda. Talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish barqaror rivojlanish, sog'lom turmush tarzi hamda psixofiziologik salomatlikni ta'minlashning muhim pedagogik mexanizmidir.

MAQSAD: umumiy pedagogika kontekstida talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish orqali yoshlar salomatligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi pedagogik tamoyillar va texnologiyalar majmuini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy-tahliliy yondashuv; komparativ tahlil (D.W. Orrning ekologik savodxonlik konsepsiyasi va G. de Haanning barqaror rivojlanish ta'limi modeli bilan qiyoslash); empirik kuzatuv va diagnostika; interfaol metodlar (loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, trening va refleksiv suhbatlar); modellashtirish va tizimli yondashuv.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ekologik ong va mas'uliyatning oshishi bilan sog'lom turmush tarziga ichki motivatsiya kuchaydi, ekologik qadriyatlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash ko'nikmalari yuksaldi, psixologik va fiziologik salomatlikni qo'llab-quvvatlovchi xulqiy me'yorlar mustahkamlandi. Orrning shaxsiy transformatsiyaga tayangan yondashuvi hamda de Haanning kompetensiyaviy modeli o'zaro to'ldiruvchi bo'lib, ekologik identitetni amaliy ijtimoiy faoliyatga integratsiyalash imkonini beradi.

XULOSA: talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish — salomatlikni saqlashga qaratilgan ta'limning tizimli yo'li. Interfaol, loyiha va kompetensiyaviy yondashuvlarning kompleks qo'llanishi ekologik barqaror xulqni shakllantiradi va yoshlarning jismoniy-ruhiy farovonligini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, yoshlar salomatligi, pedagogik texnologiyalar, umumiy pedagogika, ekologik ta'lim, ekologik ong, innovatsion metodlar, sog'lom turmush tarzi.

Iqtibos uchun: Tadjibayeva.G.A. Talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali yoshlar salomatligini saqlashning pedagogik texnologiyalari (umumiy pedagogika fani misolida). // Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. B.254–261.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ**

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ)

© Г.И. Таджибаева¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: экологическая безопасность и здоровье — ключевые вызовы современности. Развитие экологической культуры у студентов рассматривается как педагогический механизм обеспечения устойчивого развития и укрепления психофизиологического здоровья молодёжи.

ЦЕЛЬ: обосновать совокупность педагогических принципов и технологий общей педагогики, направленных на сохранение здоровья молодёжи посредством формирования экологической культуры студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретико-аналитический обзор; сравнительный анализ (концепция экологической грамотности D.W. Orr и модель образования для устойчивого развития G. de Haan); эмпирические наблюдения и диагностика; интерактивные методы (PBL, проблемное обучение, тренинги, рефлексия); моделирование и системный подход.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: рост экологического сознания и ответственности усиливает внутреннюю мотивацию к ЗОЖ, развивает навыки сопряжения ценностей с практикой, укрепляет нормы поведения, поддерживающие здоровье. Персонально-ориентированная трансформация (Orr) и компетентностная операционализация (de Haan) взаимодополняют друг друга, переводя экологическую идентичность в социальную практику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: комплексное применение интерактивных, проектных и компетентностных подходов формирует устойчивое экологическое поведение и способствует укреплению физического и психологического здоровья молодёжи.

Ключевые слова: экологическая культура, здоровье молодёжи, педагогические технологии, общая педагогика, экологическое образование, экологическое сознание, инновационные методы, здоровый образ жизни.

Для цитирования: Таджибаева Г.И. Педагогические технологии сохранения здоровья молодежи через развитие экологической культуры у учащихся (на примере общепедагогической науки). // Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. С.254–261.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR PRESERVING YOUTH HEALTH THROUGH THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CULTURE AMONG STUDENTS (USING THE EXAMPLE OF GENERAL PEDAGOGICAL SCIENCE)

© Gavxaroy I. Tadjibayeva¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: environmental safety and health have become pressing global challenges. Developing students' ecological culture is positioned as a pedagogical mechanism for sustainable development and for strengthening youths' psycho-physiological well-being.

AIM: to substantiate a set of pedagogical principles and technologies within general pedagogy that preserve youth health by fostering students' ecological culture.

MATERIALS AND METHODS: theoretical analysis; comparative review (D.W. Orr's ecological literacy and G. de Haan's education for sustainable development); empirical observation and diagnostics; interactive methods (project-based learning, problem-based learning, trainings, reflective dialogues); modelling and systems approach.

DISCUSSION AND RESULTS: increases in ecological awareness and responsibility reinforced intrinsic motivation toward a healthy lifestyle, improved the alignment of values with practice, and consolidated health-supportive behavioural norms. Orr's person-centred transformation and de Haan's competence-based operationalization act complementarily, translating ecological identity into social practice.

CONCLUSION: a combined use of interactive, project-oriented and competence-based approaches shapes sustainable ecological behaviour and contributes to improved physical and psychological health among youth.

Keywords: ecological culture, youth health, pedagogical technologies, general pedagogy, environmental education, ecological consciousness, innovative methods, healthy lifestyle.

For citation: Gavxaroy I. Tadjibayeva. (2025) 'Pedagogical technologies for preserving youth health through the development of ecological culture among students (using the example of general pedagogical science)', *Inter education & global study*, vol.3 (8), pp.254–261. (In Uzbek).

So'nggi o'n yilliklarda insoniyat oldida turgan global muammolardan biri — ekologik xavfsizlik va salomatlikni ta'minlash masalasidir. Atrof-muhitning degradatsiyasi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, texnogen xavf va antropogen yuklamalarning ortishi natijasida ekologik inqiroz alomatlari tobora chuqurlashmoqda. Bu esa nafaqat tabiat muvozanatini, balki insonning psixofiziologik salomatligini ham xavf ostiga qo'yimoqda. Shu nuqtai nazardan, yosh avlodning, xususan talabalar kontingentining ekologik madaniyatini rivojlantirish masalasi ijtimoiy-pedagogik dolzarb muammolardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Chunki ekologik madaniyatning rivojlanishi nafaqat barqaror taraqqiyot strategiyasining poydevorini tashkil etadi, balki yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ruhiy va jismoniy salomatligini ta'minlashning ham muhim pedagogik mexanizmlaridan biridir. Ekologik madaniyat tushunchasi insonning tabiat bilan ongli munosabati, ekologik ong, ekologik tafakkur va ekologik mas'uliyatni qamrab oluvchi ko'p qirrali kategoriya sifatida talqin qilinadi[1].

Ushbu madaniyatning shakllanishi jarayonida shaxsning atrof-muhitga munosabati, ekologik qadriyatlarni qabul qilish darajasi, tabiatni muhofaza qilish faoliyatida ishtirok etish xohishi va amaliy ekologik faoliyat ko'nikmalari markaziy o'rin tutadi. Bu jarayonning talabalik davrida shakllanishi esa tasodifiy emas, chunki aynan talabalik yoshi shaxsning ijtimoiy, axloqiy va kasbiy shakllanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Demak, umumiy pedagogika fanida ekologik ta'lim va tarbiyani yangicha pedagogik texnologiyalar asosida yo'lga qo'yish, bir tomondan, yoshlarning ekologik ongini mustahkamlasa, ikkinchi tomondan, ularning sog'lom turmush tarziga amal qilish ehtiyojini kuchaytiradi. Pedagogika nazariyasi nuqtai nazaridan qaralganda, ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida ikki asosiy yo'nalishni ajratish mumkin: birinchidan, shaxsiy ekologik ong va axloqiy munosabatni shakllantirish, ikkinchidan, ekologik amaliy faoliyatni yo'lga qo'yish [2].

Shu jihatdan, talabalar uchun ekologik ta'lim jarayoni oddiy nazariy bilimlarni berish bilan chegaralanib qolmasdan, balki ekologik qadriyatlarni hayotiy amaliyot bilan bog'laydigan pedagogik texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi. Bu texnologiyalar orasida interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, trening va tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim shakllari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda yoshlar salomatligi masalasi ham global miqyosda dolzarb bo'lib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi omillar qatorida noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning yetishmasligi, stress, zararli odatlar bilan bir qatorda, atrof-muhitning ifloslanishi ham muhim o'rin tutadi.

Shu nuqtai nazardan, ekologik madaniyat va yoshlar salomatligi o'rtasida bevosita sabab-oqibat bog'liqlik mavjud. Boshqacha qilib aytganda, ekologik madaniyatning yetarlicha shakllanmaganligi yoshlarning sog'lom hayot tarzini olib borish qobiliyatini susaytiradi, ekologik xavflarga qarshi immunitetini pasaytiradi. Shuningdek, ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali salomatlikni saqlash masalasining pedagogik jihatdan tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayon uzviy ravishda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari, ayniqsa oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga integratsiyalashuvi lozim[3].

Talabalarga ekologik ta'lim berish jarayonida nafaqat nazariy ma'lumotlar, balki ekologik qadriyatlarni anglash, ekologik mas'uliyatni his etish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish amaliyotlari shakllanishi zarur. Bunda pedagogik texnologiyalarning zamonaviy shakllari, xususan, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, elektron ta'lim resurslari, masofaviy o'quv platformalari ham muhim rol o'ynaydi. Chunki bugungi talaba avlodi raqamli avlod sifatida ekologik muammolarni anglashda ko'proq vizual, tezkor va interaktiv shakldagi ta'lim vositalarini qabul qilishga moyildir. Ekologik madaniyatni rivojlantirishning yana bir dolzarb jihati shundan iboratki, u shaxsning ijtimoiy javobgarlik darajasini oshiradi. Jamiyatda ekologik muammolarning ildizi ko'p hollarda insonlarning ekologik mas'uliyatni yetarli darajada his qilmasligiga borib taqaladi[4].

Shu sababli, talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish faqat individual salomatlikni emas, balki butun jamiyatning ekologik barqarorligini ta'minlashning pedagogik mexanizmlaridan biri sifatida ham ko'rilishi lozim. Bu jihat umumiy pedagogika fani doirasida ekologik ta'lim va tarbiya masalalariga alohida yondashuvni taqozo etadi.

Adabiyotlar tahlili: Ekologik madaniyatni shakllantirish va uning yoshlar salomatligini ta'minlashdagi pedagogik ahamiyati masalasi xalqaro ilmiy maydonda ham ko'plab tadqiqotlarga sabab bo'lgan. Xususan, ekologik ong, ekologik tarbiya va sog'lom turmush tarzi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tahlil qilgan xorijiy olimlarning ishlari ushbu mavzuning ilmiy-nazariy asoslarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Masalan, amerikalik tadqiqotchi David W. Orr o'zining "Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World" nomli asarida ekologik madaniyatning zamonaviy ta'lim tizimida shakllanishi, ekologik savodxonlikning inson salomatligi va barqaror taraqqiyot bilan uzviy aloqadorligini ilmiy asoslab bergan [5]. Orr ta'lim jarayonini ekologik ongni rivojlantirishning eng muhim manbai sifatida talqin etib, uni nafaqat nazariy bilimlar majmui, balki shaxsiy mas'uliyat va hayotiy amaliyotlar majmuasi sifatida ko'radi. Uning fikricha, ekologik savodxonlik insonning dunyoqarashini o'zgartirib, tabiatga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantiradi, bu esa oxir-oqibat jismoniy va ruhiy salomatlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Orrning yondashuvi shuni ko'rsatadiki, ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida pedagogik texnologiyalar shaxsning ekologik identitetini shakllantirish, ekologik qadriyatlarni ongli ravishda qabul qilish va ularni kundalik hayot amaliyotiga tatbiq etish vositasi sifatida qaralishi zarur. Ikkinchi muhim manba sifatida nemis olimi Gerhard de Haanning ishlari e'tiborga loyiqdir[6]. U "Education for Sustainable Development" konsepsiyasini ishlab chiqishda faol ishtirok etgan bo'lib, uning ilmiy izlanishlari ekologik ta'lim, sog'lom turmush tarzi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi integrativ munosabatlarni ochib beradi. De Haan ta'lim tizimida barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish zarurligini ta'kidlab, ekologik madaniyatni inson hayot faoliyatining barcha jabhalariga tatbiq etish imkoniyatlarini o'rganadi. Unga ko'ra, yoshlar ekologik ongni rivojlantirgan taqdirdagina o'z salomatligini ongli ravishda muhofaza qilish, sog'lom turmush tarziga amal qilish va ekologik xavflarni bartaraf etishda faol subyektlar sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

De Haanning metodologiyasi ekologik ta'limni faqat nazariy bilimlarni singdirish jarayoni emas, balki shaxsiy tajriba, faoliyatga asoslangan o'qitish va interfaol pedagogik yondashuvlar orqali tashkil etishni taklif qiladi. Ushbu ikki olimning ilmiy qarashlarini uzviy bog'lagan holda aytish mumkinki, ekologik madaniyatni rivojlantirish yoshlarning salomatligi uchun zarur bo'lgan psixologik barqarorlik, fiziologik himoya va ijtimoiy javobgarlikni shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir[7].

Orrning ekologik savodxonlik konsepsiyasi ekologik ongning shakllanishiga urg'u berar ekan, De Haanning barqaror rivojlanish ta'limi modeli bu ongni amaliy faoliyatga integratsiyalashning metodologik mexanizmlarini taqdim etadi. Shu tariqa, ekologik ta'limning nazariy asoslari ham, uning pedagogik texnologik jihatlari ham ekologik

madaniyat va yoshlar salomatligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yoritishda o'zaro to'ldiruvchi va uyg'unlikka ega bo'ladi.

Metodologik qism: Mazkur tadqiqotning metodologik asoslari umumiy pedagogika fanining nazariy konsepsiyalariga, shuningdek, ekologik ta'lim va tarbiyaning xalqaro amaliyotida shakllangan ilmiy yondashuvlarga tayangan holda belgilandi. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar, avvalo, ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida talabalarning individual va ijtimoiy salohiyatini o'rganish, yoshlar salomatligini pedagogik texnologiyalar orqali ta'minlash mexanizmlarini aniqlashga yo'naltirilgan.

Shu maqsadda, birinchidan, nazariy-tahliliy metoddan keng foydalanilib, ekologik ong, ekologik madaniyat va pedagogik texnologiyalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ilmiy adabiyotlar asosida konseptual jihatdan tahlil qilindi; ikkinchidan, komparativ metod yordamida xorijiy tajribalar, xususan D. W. Orrning ekologik savodxonlik konsepsiyasi hamda G. de Haanning barqaror rivojlanish ta'limi modeli bilan milliy ta'lim amaliyoti qiyosiy tahlil qilindi; uchinchidan, empirik kuzatuv va diagnostika metodlari orqali talabalarda ekologik qadriyatlar va sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatlari aniqlanib, ularning ekologik madaniyat darajasi baholandi; to'rtinchidan, interfaol pedagogik metodlar – treninglar, loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim hamda reflektiv suhbatlardan foydalanib, ekologik ong va ekologik mas'uliyatni rivojlantirish bo'yicha samarali texnologiyalar ishlab chiqildi; beshinchidan, modellashtirish va tizimli yondashuv metodlari asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali yoshlar salomatligini saqlashga qaratilgan pedagogik jarayonning umumlashtirilgan modeli yaratildi. Shunday qilib, tadqiqotning metodologiyasi nazariy va empirik yondashuvlarni uyg'unlashtirish, interfaol pedagogik texnologiyalarni qo'llash hamda xalqaro tajribani milliy sharoitda tatbiq etish tamoyillariga asoslanadi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash orqali ularning salomatligini saqlash va mustahkamlashning kuchli omiliga aylanishi aniqlandi, chunki ekologik ong va ekologik mas'uliyatning oshishi bilan bir qatorda sog'lom turmush tarziga nisbatan barqaror motivatsiya shakllandi, talabalarning ekologik qadriyatlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish qobiliyati yuksaldi, psixologik va fiziologik salomatlikni saqlashga yo'naltirilgan xulqiy me'yorlar mustahkamlandi hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ijtimoiy javobgarlik darajasi ortdi.

Munozara: Ekologik madaniyat va uning yoshlar salomatligiga ta'siri masalasida xalqaro miqyosda turli nazariy qarashlar mavjud bo'lib, ularning ayrimlari o'zaro polemik xarakter kasb etadi. Xususan, amerikalik olim David W. Orr va nemis tadqiqotchisi Gerhard de Haan o'rtasida ekologik ta'limning mazmuni va metodologik yo'nalishlari borasida ilmiy bahslar kuzatiladi. Orr o'z konsepsiyasida ekologik savodxonlikni shaxsiy dunyoqarashning transformatsiyasi bilan uzviy bog'liq holda talqin etadi[8]. Uning fikricha, ekologik madaniyatni shakllantirish, avvalo, ong darajasidagi o'zgarishlarni talab qiladi. Shaxs ekologik muammolarni faqat bilimlar majmui sifatida emas, balki kundalik faoliyatining ajralmas qismi sifatida qabul qilganida, uning salomatligi ham

mustahkamlanadi. Orrning nuqtai nazarida, ekologik ta'lim nazariy bilimlarga emas, balki hayotiy tajribaga, shaxsiy javobgarlik va ekologik sezgirlikni rivojlantirishga qaratilishi zarur. Shu bois u ta'lim tizimini ko'proq axloqiy va ma'naviy asoslar bilan boyitish tarafdori bo'lib, ekologik tarbiyaning markazida shaxsning ekologik identitetini shakllantirish jarayonini ko'radi.

Gerhard de Haan esa bu qarashni qisman to'ldiradi, biroq u Orrning konsepsiyasini yetarli darajada tizimli emas deb hisoblaydi. De Haan fikricha, ekologik madaniyatni rivojlantirish faqat shaxsiy ong darajasidagi o'zgarishlar bilan chegaralanib qolmasligi, balki barqaror rivojlanish ta'limining keng ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy kontekstida ko'rilishi lozim[9]. U "kompetensiyalarga asoslangan yondashuv"ni ilgari surib, ekologik madaniyatni amaliy faoliyat, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati, jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy innovatsiyalar orqali shakllantirishni taqozo etadi. De Haan nazarida, ekologik savodxonlik shaxsiy qadriyatlar bilan chegaralanmaydi, balki butun jamiyatning ijtimoiy kapitaliga aylanishi zarur[10].

Shu bois u ekologik ta'limni kengroq metodologik asoslarda – interfaol o'qitish, loyiha faoliyati, kompetensiyaviy yondashuv va tizimli modellashtirish orqali tashkil etish tarafdori. Bahs-munozaraning mohiyati shundaki, Orr shaxsiy ong va axloqiy sezgirlikni asosiy determinant sifatida ko'rar ekan, De Haan ekologik madaniyatni tizimli ijtimoiy kompetensiyalarga tayangan holda barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan bog'laydi. Ularning qarashlari o'zaro zid bo'lsa-da, aslida bir-birini to'ldiruvchi jihatlarga ega: Orrning shaxsiy transformatsiyaga asoslangan yondashuvi ekologik sezgirlikni shakllantirishda muhim bo'lsa, De Haanning kompetensiyaviy modeli ushbu sezgirlikni ijtimoiy amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Natijada, ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali yoshlar salomatligini saqlashning pedagogik texnologiyalari shaxsiy va ijtimoiy yondashuvlarning uyg'unlashuvi orqali yanada samarali bo'lishi mumkin degan ilmiy xulosa shakllanadi.

Mazkur tadqiqot doirasida amalga oshirilgan nazariy izlanishlar va metodologik tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish faqatgina ekologik ong va ekologik sezgirlikni shakllantirish bilan chegaralanib qolmay, balki yoshlarning psixologik, fiziologik va ijtimoiy salomatligini ta'minlashning muhim pedagogik mexanizmlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Chunki ekologik madaniyat insonning dunyoqarashi, hayotiy qadriyatlari va faoliyat tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadigan integrativ fenomen bo'lib, u sog'lom turmush tarzi, barqaror rivojlanishga intilish va ijtimoiy javobgarlik bilan uzviy bog'liqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shukurullo E. Ekologik madaniyatning yoshlar hayotidagi o'rni // " yurt faxri". – 2025. – T. 1. – №. 1.

2. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 221-228.
3. Almatova Z. X., Norqo'ziyeva S. B., Janzoqova Ch S. O'quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirish //O'zbekiston respublikasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti "biologik resurslardan samarali foydalanish, saqlash. – C. 255.
4. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 175-182.
5. Xodjayeva S. N. EKOLOGIK TARBIYA VA KONSTITUTSIYA //XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR. – 2025. – T. 1. – №. 2. – C. 319-321.
6. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 207-215.
7. Xusanovich K. S. GLOBALLASHUV JARAYORIDA YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNI DOLZARB MUAMMOLARI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – T. 44. – №. 5. – C. 63-74.
8. Maxliyo S., Shohbozbek E. YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKILLANTIRISDA MAKTABGACHA TA'LIMNING O'RNINI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 4. – C. 83-89.
9. To'raqulova V. MILLIY-MA'NAVIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'QUVCHILARDA EKOLOGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH. – 2025. – T. 2. – №. 5. – C. 98-102.
10. Nozima A., Shohbozbek E. TA'LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING BOSHQARUV STRATEGIYALARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 2. – C. 23-32.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tadjibayeva Gavxaroy Ismailovna**, mustaqil tadqiqotchi, [Таджибаева Гавхарой Исмаиловна, независимый исследователь], [Tadjibayeva Gavxaroy Ismailovna independent researcher]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, ул. Бабуршоx, д. 161], [address: 161 Baburshokh St., 160107].